

LA TEMÁTICA DE LA ESCLAVITUD EN CUBA DESDE LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA OCHOCENTISTA

THE THEME OF SLAVERY IN CUBA FROM THE NINETEENTH-CENTURY BIBLIOGRAPHIC PRODUCTION

Damian Castellanos Salas¹

Resumen

El análisis de la cuestión de la esclavitud en las fuentes bibliográficas decimonónicas, respecto a sus géneros, contextos y la manera en que, respondiendo a estos, reflejan la problemática épocal, son aspectos que se abordan en el desarrollo de este trabajo. A través de métodos científicos como el histórico-lógico y el inductivo-deductivo se pudo procesar la información de las monografías y los libros de viajeros del oriente de la Isla, publicados en el siglo XIX, que constituyen las principales fuentes utilizadas.

Palabras claves: esclavitud, producción bibliográfica, siglo XIX.

Abstract

The analysis of the question of slavery in bibliographic sources of the nineteenth century, with respect to their genres, contexts and the way in which, responding to these, they reflect the problems of the time, are aspects that are addressed in the development of this work. Through scientific methods such as historical-logical and inductive-deductive, it was possible to process the information from the monographs and books of travelers from the east of the island, published in the nineteenth century, which constitute the main sources used.

Keywords: slavery, bibliographic production, 19th century.

Recibido: 7 de noviembre de 2025

Aceptado: 24 de diciembre de 2025

Publicado: 25 de diciembre de 2025

¹ Licenciado en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente, Cuba.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1098-7135>

Correo: damian.castellanos@uo.edu.cu

1. INTRODUCCIÓN

El estudio y análisis historiográfico de las fuentes bibliográficas del siglo XIX sobre la temática de la esclavitud en Cuba se ha recogido sin integrar las diversas fuentes producidas a lo largo del siglo, generando un conocimiento fragmentado sobre el tema, que se aleja de brindar una visión del fenómeno completa y abarcadora. Es importante resaltar, de igual modo, la poca atención en los trabajos historiográficos sobre el tema, al tratamiento de dichas fuentes, objeto de estudio. El presente trabajo busca analizar historiográficamente el tratamiento dado por la producción bibliográfica del siglo XIX a la esclavitud en la Isla.

Dentro de los trabajos que han tratado de forma breve la producción ensayística decimonónica en cuestión, que hacen aportes de consideración y son evidencia de lo anterior, encontramos varios estudios como el artículo de Luisa Manuela Martínez O'Farrill (2017) titulado “La historiografía en el análisis del negro en Cuba”, en el que la autora se propone analizar el tema del negro en la historia social cubana desde la historiografía a través de documentos esenciales de valor histórico. Realiza un recuento de algunas obras producidas desde el siglo XVIII con José Martín Félix de Arrate y Nicolás Joseph de Ribera hasta los novedosos y revolucionarios aportes del siglo XX con Don Fernando Ortiz. Sin embargo, de lo escrito en el siglo XIX solo resalta la posición de las obras de los ingleses David Turnbull y Richard R. Madden.

Con similares intenciones se encuentra publicado el artículo “El tema negro en la historiografía cubana en el siglo XX” de María del Carmen Barcia (1987), en el cual, focalizando sus intenciones dentro de la corriente positivista, descarta las obras que se producen antes del siglo XIX y durante buena parte del mismo. Dejando, de este modo, breve espacio solo de mención para los tomos de la *Historia de la esclavitud* de José A. Saco (1875) y *Los negros* de Antonio Bachiller y Morales (1890). A partir de entonces se empieza a desmembrar lo producido en esta materia a comienzos del siglo XX. Queda así entre desaciertos el tratamiento a la producción bibliográfica del siglo XIX.

Uno de los estudios más integrales, por la cantidad de fuentes decimonónicas que estudia, es la tesis doctoral de Julieta Novau (2016) titulada *Figuraciones de la esclavitud en novelas y ensayos antiesclavistas de Cuba y Brasil, 1840-1880*. En el desarrollo, alejándose de realizar un análisis historiográfico, busca más desentrañar la manera en la cual tanto algunas novelas del círculo delmontino², como ensayos y monografías, figuraron el tema de la esclavitud en ambos países. No obstante, deja de mencionar ejemplares de la producción ensayística sobre el tema en la época, igual de importantes que los tratados. Esto es debido a que las obras que analiza son las que trata de homologar en cuanto a la producción brasileña.

Por último, en el artículo de Olga Portuondo (2019), titulado “La oligarquía de la isla de Cuba opina sobre trata y esclavitud (1840-1868)” la autora hace un estudio de la formulaciones teóricas acerca de la persistencia de la trata y la esclavitud de los ideólogos de la sacarocracia en periodo, tomando como fuentes sus producciones bibliográficas, con el fin de demostrar sus votos positivos ante la permanencia del sistema esclavista a pesar de que los aires internacionales ejercían presiones a la metrópolis española para abolir la trata y la esclavitud. Asimismo, la autora, solamente se ciñe a los integrantes de dicha burguesía en el siglo, tales como José A. Saco, Mariano Torrente, Francisco Frías, Luis Fernández Golfín entre otros. El análisis de lo anterior evidencia que aún la historiografía del siglo XIX sobre la esclavitud en Cuba, no ha sido estudiada de manera integral, interrelacionando la producción ensayística al respecto con la inmensa red de otras fuentes no convencionales³.

La metodología empleada es el materialismo histórico y dialéctico que sirve de base teórico-conceptual a la concepción materialista de la historia. Particularmente a través de métodos científicos como el histórico-lógico y el inductivo-deductivo se pudo procesar la información de las fuentes, con las cuales para realizar el análisis historiográfico se definieron cuatro variables fundamentalmente, que se despliegan de la matriz central del concepto de esclavitud como temática a analizar en las mismas, estas son: el comportamiento del comercio ilegal de negros, la persistencia del sistema esclavista, la relación entre el mercado capitalista y la productividad del trabajo esclavo y la relación dialéctica entre amo y esclavo.

2. EL REFLEJO DE LA ESCLAVITUD EN CUBA DESDE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS DEL SIGLO XIX

La existencia de la propia infraestructura socioeconómica ochocentista en Cuba, donde los mismos factores que impulsaban su desarrollo, podían ser motivo del resquebrajamiento del complejo entramado que la compuso, generó un amplio espectro de opiniones, debido a la naturaleza del propio sistema y a su grado de asimilación y absorción social, a instancias de los letrados de la época.

El marxismo demostraba el poder de la realidad y la dinámica social como factor para determinar y moldear la conciencia de los hombres. Los cuestionamientos que acogen las formas ideológicas que se manifestaron a lo largo del siglo a través de distintas obras literarias, creaciones artísticas y ensayos filosóficos, el análisis de las líneas que las componen, da muestra de la conciencia social y la moral de la época. Eran notables las inseguridades respecto a la persistencia o no de la

² El círculo delmontino era un grupo de tertulias, donde se reunían letrados del siglo XIX cubano, al frente de Domingo del Monte. Generalmente la producción novelística antiesclavista épocal permeada por el Reformismo liberal ilustrado latente, salía del mismo. Desarrollaron un sistema imperante de divulgación y desarrollo de un pensamiento progresista que buscaba responder a conflictos económicos, políticos y socio-culturales de Cuba en particular y el Caribe antillano en general.

³ Se refiere a aquella literatura no científica. Se toma como referencia a los libros de viajeros en el Oriente de la Isla, que su fuente de información es simplemente la unión del conocimiento empírico del hombre, que vive la realidad de una época, conjuntamente con su imaginación y creación o sensibilidad artística y estética.

esclavitud, la composición etno-demográfica que iban marcando los censos poblacionales y sus repercusiones en la estabilidad política y económica del régimen, las contradicciones clasistas tanto internas, como las que se daban colonia-metrópolis y respecto a la autonomía, anexión e independencia de la Isla.

2.1. Abolicionismo moderado: crítica al tráfico y gradualismo

La esclavitud era el *boom* del momento. La bibliografía del siglo XIX que le concierne puede ser clasificada en este trabajo, según sus géneros, de la siguiente manera a los efectos de lograr una mejor comprensión de sus características, en monografías científicas o ensayos y cuadernos de viajeros.

Estas primeras obras analizadas a continuación, defienden una posición en contra al mantenimiento de la entrada de esclavos a la Isla, pese a estar declarada dicha empresa un acto ilegal desde 1820. No obstante, en ellas no se refleja la abolición de la esclavitud de forma inmediata, pero pueden ser clasificadas bajo una tendencia moderada del abolicionismo cubano. Pues conocían que la abolición del tráfico, paulatinamente conllevaría a la extinción del sistema esclavista. El voto moderado de sus autores, respecto a la esclavitud, responde a sus intereses de clase, pues eran miembros de la burguesía esclavista cubana o la aristocracia europea.

Dentro de los primeros ensayos científicos que ofrecen una mirada moderna y multidimensional de la naturaleza física y social de la Cuba del siglo XIX, se encuentra la visión del viajero y científico prusiano Alexander von Humboldt (1826) titulado *Essai politique sur l'île de Cuba*, en español Ensayo político sobre la Isla de Cuba. Nombrado por José de la Luz y Caballero como el “segundo descubridor de Cuba”, tales honores se los debería a las minuciosas observaciones, a los acertados cálculos y sus precisos e ilustrados análisis sobre cuanto en su experiencia pudo vivir en Cuba y recoge en la anterior citada obra.

Resulta interesante en lo que concierne a las intenciones de este trabajo, notar la mirada crítica de Humboldt hacia el sistema esclavista, desde el marcado tono de denuncia que adquieren sus afirmaciones al analizar el imaginario del temor que experimentan los sectores de la élite cubana de la época ante una posible amenaza de “africanización” de la Isla tal como sucedió en Saint-Domingue e incluso en algunas regiones del interior de Cuba. Este temor, inquietante para la mirada de los esclavistas, también se recrea en el corpus de la mayoría de las producciones novelísticas y ensayísticas del siglo, sobre estos temas.

Humboldt detalla en su texto el objetivo programático de proponer, como solución viable, la abolición gradual de la esclavitud, valiéndose para ello de medidas humanas y prudentes (Humboldt, 1826, p. 101). Con esta explicitación, realiza un doble movimiento. Por un lado, influido por los principios ilustrados que pautan su mirada, reforzada además por su condición de viajero extranjero, se aleja del pensamiento dominante de los hacendados criollos cubanos, basado en exacerbar la ideología de blanqueamiento viabilizada por el apoyo a la inmigración blanca e hispánica, fenómeno que se produce en Cuba a partir de mediados del siglo XIX. Por otro lado, conforme a la pauta moderada en la abolición de la esclavitud a la que adscribe, el autor considera que las rebeliones masivas antiesclavistas, como prácticas de violencia, generarían una conmoción nacional.

Así Humboldt se acerca a la problemática de la esclavitud como centro inhumano de violencia que fragmenta la unidad nacional cubana. La prudencia superaría los conflictos y se cristalizaría principalmente a través de medidas gubernamentales y legales basadas en la igualdad de derechos humanos, como elemento regulador atenuante de la violencia que debería ser aplicado y adoptado por los ejes étnico-sociales antagónicos involucrados (amos y esclavos):

Si el tráfico de negros cesa enteramente, los esclavos pasarán poco a poco a la condición de hombres libres, y a la sociedad arreglada por sí misma, sin hallarse expuesta a los vaivenes violentos de las conmociones civiles, volverá a entrar en el camino señalado por la naturaleza a toda sociedad numerosa e instruida (Humboldt, 1826, p. 198).

En 1831 se publicaba, quedando como muestra de amistad y reconocimiento al Conde de Villanueva, la *Historia económica, política y estadística de Cuba* de Ramón de la Sagra, español quien desde que llegó a Cuba en 1823 se propuso reunir y acopiar cuantas noticias e información estuvieran a su alcance. El cual juzgaba a la historia civil arrastrándola a un segundo plano, por el interés cautivador por el estudio del valor, las fuerzas productivas y los recursos del país, o sea, su historia y evolución económica, respondiendo así a su realidad contextual. La Sagra en la presente obra, en calidad de introducción, explícita como el desarrollo y la modernidad en las ciencias del viejo continente, permite el desenvolvimiento de un proceso que implica el crecimiento de su población sin afectar su estabilidad al margen que en la dinámica en que se desenvuelve su producción de manufacturas se hacía prácticamente innecesaria la intervención de la fuerza humana (Sagra, 1831, p. II). Tal observación hacía, de seguro, con una mirada crítica al contradictorio sistema de producción de la época en Cuba.

Partidario de un nuevo sistema perfeccionado de la agricultura y consiente del beneficio que los monarcas le han concedido históricamente al desarrollo de la misma, apostaba, antes de la cuestión respecto a la variación de los brazos cultivadores, a un mejoramiento de los elementos en los cuales recaía la dirección de los ingenios y plantaciones. Un aspecto de interés para La Sagra, debido a que él mismo lo enfatiza con reiteración en la obra, resulta ser el de los mayores inexpertos, con cierta independencia de acción respecto a sus dueños y capataces no idóneos y conservadores, lo cual se presentaba tal como un obstáculo para las reformas que pedía la agricultura en aras del mantenimiento de la estabilidad del país. La clase de trabajadores que se emplea para el cultivo, constituiría otro de los inconvenientes, su visión del negro esclavo ante el trabajo sería la siguiente: “(...) porque el negro esclavo, por mal dirigido, es grosero en su trabajo, no distingue la

constancia y la asiduidad de la fuerza material, y emplea esta siempre y cuando se propone cumplir mejor, por voluntad ó por miedo” (Sagra, 1831, pp. 87-88).

Reconoció cuan estancado estaba el sistema de ingenios. La Sagra, previo a la redacción de su obra, sostuvo una lectura pormenorizada del ensayo de Humboldt, pues las referencias a su obra se encuentran a lo largo de todo su discurso, por ejemplo, cuando enumera las modernizaciones respecto a la maquinaria para la fabricación del azúcar ya tratadas con antelación por el alemán. Avizora métodos de fabricación y procesamiento que se empezaban a practicar en Europa⁴ y que pronto la Isla, con un necesario cambio en el sistema agrónomo y administrativo, podría disfrutar. Pero estas, las pensaba aun con trabajadores esclavos.

El español, consiente de la necesidad de renovar el aparato que regía el funcionamiento del sistema agrícola en la Isla, tanto por las consecuencias económicas como las que atañen a los aspectos políticos, desde sus líneas se desprendía un reclamo por un sistema de reformas, más los aspectos concernientes a la introducción de negros en la Isla y la persistencia de la esclavitud, los trataba vagamente. Es una de las obras metodológicamente más conformadas, pues desde la introducción detalla con precisión las fuentes y el uso que hace de ellas, justificando teorías ajenas, datos estadísticos y la región en la cual se centran con mayor peso sus estudios.

Un fuerte grupo de contradicciones de intereses abrazaban y marcaban el ritmo del interior del país y sus relaciones coloniales e internacionales desde los inicios de las presiones a España, fundadas en la filantropía que caracterizaba al abolicionismo inglés. Se mostraban en un círculo vicioso, en el cual la estabilidad económica de la aristocracia azucarera cubana, bastante conservadora, por ende, y la administración de la Capitanía, al igual que parte de la monarquía española, dependía de la explotación más aberrante de seres humanos sometidos, importados, que debían gozar iguales derechos y plena libertad.

El ensayo *La Supresión del tráfico de esclavos africanos en Isla de Cuba* de José A. Saco en 1845, delata su intención desde el título: La abolición del tráfico de negros no puede arruinar ni atrasar la agricultura cubana, así le llamó a la primera parte de su artículo, como un intento de hacer entender dicha afirmación al resto de los hacendados cubanos y a la metrópolis, y cómo lo que el anhelaba no perjudicaría la felicidad positiva del país. Definía y a la vez trataba de esclarecer, tres errores que para él habían influido en que se generalizara la concepción de que la extinción de la trata significaría la caída de los ingenios azucareros. La calidad del trabajo en los ingenios, por sí tan duros, que solo pueden resistirlos los esclavos africanos, constituía el primero de ellos, además, de que estos son los que solamente, destinados a estas tareas pueden soportar el clima de Cuba y por último el alto precio de los jornales en la Isla. Versa fundamentalmente su tesis en desmentir estos aspectos para demostrar la capacidad de la raza blanca y libre para el trabajo agrícola en el país y así avizorar los peligros para la estabilidad política y económica de seguir entrando ilegalmente esclavos a la Isla (Saco, 1845, pp. 7-9).

Analizar la posición de Saco respecto a la esclavitud, supone tener en cuenta la dinámica tan variable del desarrollo de su pensamiento. Hablaba de una abolición de la trata, lo que implicaba en el momento en que lo hacía, la permanencia del sistema esclavista y de la condición de esclavos a los que hasta el momento lo eran. Respecto a las leyes de abolición de la trata en otros países y como se adaptaría a Cuba su cumplimiento refería: “En aquellas colonias, la ley de emancipación ha introducido una novedad esencial, y cambiado enteramente la posición de los hacendados; mas en Cuba, no se trata de emancipar los esclavos, sino solo de abolir el contrabando africano” (Saco, 1845, p. 36).

Pero a la vez, en la misma obra se encuentra lamentando la carencia humanista de un sistema que seguiría condenando como esclavos, a los que, por viejos, estaban dentro del mismo. También hallarlo, con la intencionalidad de sus palabras, con las cuales llega a ser capaz de comparar al trabajo esclavo, en un tono que roza a lo despectivo⁵, pues en la época resultaría normal en palabras de un integrante de la burguesía esclavista, escribía: “Con otro sistema de agricultura, estos propietarios no esperarían que África les enviase sus miseros labradores: pedirían los suyos a la culta Europa (...) estos males acaecerán con menos frecuencia, cuando las haciendas no estén a merced de salvajes africanos” (Saco, 1845, pp. 30-31).

La visión que tenía Saco del esclavo tiene mucho que ver con su temor hacia un éxodo poblacional de este tipo. Los veía como hombres salvajes, con extraordinaria fuerza y resistencia y que por las mismas condiciones míseras de vida que le brinda el sistema plantacionista, sus no tan esporádicos instintos de fuga, hacían vulnerables a los amos, a la agricultura, al país antes de la inmensa masa que crecía ilegal y la posición inoperante de la metrópolis respecto al tema. Saco estaba informado acerca de los métodos de trabajo más liberales y modernos en la época. Contradictoriamente a lo que se pensaba por los hacendados más conservadores, *La Supresión...* es un ensayo que vela por la estabilidad política y económica de su clase y del país, puesto que siempre hablaba de su supuesta seguridad que, en vez de menguar los frutos de la agricultura, aumentarán con la abolición del tráfico.

El Dr. Arturo Sorhegui, refiriéndose a Saco y su colosal obra historiográfica definía que “La complejidad del análisis de la esclavitud como institución y utilizando como medio para su exégesis el género histórico, es ya desde su elección, por sí misma, una concepción moderna que exigiría del bayamés José Antonio Saco y López, un esfuerzo monumental”

⁴ Habla del método de Howard, la inversión del aparato de Roth, el uso de las calderas móviles a la bascul o de las recientemente inventadas por Mr. Perqueur, entre otras innovaciones que se desplazaban ya por Europa.

⁵ En un momento de la obra, entre cuestionamientos sobre el tráfico, metafóricamente expresa “[...] ¿llega nuestro delirio hasta el punto de mantener abierto nuestro seno para recibir en él las harpías que no tarde pudieran desgarrarlo? (Saco, 1845, p. 48). Al igual en otra ocasión, igualmente augurando los resultados de la abolición del comercio de negros, expresa “Cerrando las puertas á nuevas introducciones de negros, quedan abiertas para los blancos, y con ellos, al paso que aumentaremos nuestros amigos, disminuirémos nuestros enemigos” (p. 64).

(Sorhegui, 2007, p. 128). De sus tres tomos, el publicado en 1879 *Historia de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo y en especial en los países Américo-hispanos* es al cual dedica en gran parte el estudio de la evolución y comportamiento de la esclavitud del siglo XIX en la Isla. Concebida, de acuerdo a lo que planteaba su autor, como “tres partes, constitutivas de un gran todo, y arreglada de manera que bien puede romperse su trabazón, formando tres historias separadas y completas en su género cada una, o volverse a juntar en un sólo cuerpo, dándoles su primer enlace” (Sorhegui, 2007, pp. 129-130).

Saco ideológicamente se enmarca dentro del campo de la burguesía esclavista, consciente del carácter imprescindible de la mano de obra esclava en la economía plantacionista, pero conocedor del supuesto peligro de un aumento inusitado de la población negra de la Isla. Además, deja implícito en el corpus de la obra el reflejo de un autor conocedor de su materia no solo por los libros leídos, sino también producto del resultado de un conocimiento empírico. De igual forma, en la misma, deja ver su posición como integrante de la sociedad esclavista, con antecedentes contrarios al mantenimiento de la trata y a la misma vez a la visión creada respecto a la esclavitud del cuerpo de las sociedades abolicionistas, de los españoles de corte liberal, de los enriquecidos comerciantes y hacendados, además de todos aquellos que entendían con gran simpleza que era dable sustituir rápidamente el trabajo libre en lugar del trabajo esclavo, no como quiera sin daño, sino hasta con beneficio de la industria.

La *Colección póstuma de papeles científicos, históricos, políticos y de otros ramos, sobre la isla de Cuba, ya publicados, ya inéditos de Don José A. Saco*, editado por Manuel de Villa (1881), es la tercera obra analizada de este autor. La misma contiene documentos compilados por Saco, los cuales guardan gran cantidad de información y una visión analítica de la sociedad esclavista y sus polémicas. Resulta importante reconocer, en uno de los artículos de esta obra, varios aspectos que acerca de la inmigración de los últimos años de la década del 40, constituyó una alternativa para sustituir la africana. Desde 1864 avizoraba acerca de la tendencia de aumento de la inmigración china en el país, precisamente por las características que esta iba asumiendo, puesto que la desproporción entre sexos, al igual que la africana, entre las cuales ya se encontraban rasgos muy similares, empezaba a inclinarse por el aumento de jóvenes fuertes y robustos, debido que era el prototipo que respondía de una forma más eficaz a las necesidades del trabajo agrícola. Si llegaba esta a alcanzar las dimensiones de la africana, resultaría vulnerable el equilibrio de la tranquilidad y la estabilidad del país, pues estos jóvenes chinos, aunque en calidad de contratados —muy distinta legalmente, por ende, a la condición de trabajo del esclavo— no eran totalmente libres, y analizando las disposiciones del Reglamento de 1860 lo demostraba. Podían acometer, sea por voluntad propia o ajena, cualquier empresa de las más funestas y criminales contra Cuba (Saco, 1881b, pp. 181-186). En consecuencia, respecto a los peligros de la trata, analizaba:

Política muy aventurada es la que se empeñe en mantener la tranquilidad de Cuba introduciendo varias razas y contraponiendo unas a otras. Este equilibrio no puede ser de larga duración, y por mas esfuerzos que se hagan por mantenerlo, dia vendrá en que forzosamente se rompa, ora juntándose todas las razas contra los blancos, ora dividiéndose entre si y auxiliando á alguna de ellas ó haciéndose mutua guerra (Saco, 1881b, p. 186).

Los partidarios de la esclavitud, pensaron que, si se variaba el modo de introducir negros en la Isla, y en vez de esclavos, se les nombraba colonos africanos, ya quedarían conciliadas todas las dificultades. *La introducción de colonos africanos en Cuba y sus inconvenientes*, es el título de otros de los artículos que componen la obra de Saco antes citada. Publicado fue en la *Revista Hispano-Americana* en 1865. Saco transcribe en él un fragmento de la carta de Domingo del Monte, donde se hablaba acerca del posible advenimiento y negación del ministro de Hacienda Beltrán de Lis en la Habana de las medidas propuestas para efectuar en Cuba la introducción de colonos africanos. La idea inicial era de los hacendados de las Antillas inglesas. Luego se expondría el informe y en él las desventajas que acarrearían dichas prácticas si se llevaban a cabo, firmado por Domingo de Aldama para el gobernador de la Isla Don Francisco Serrano. Uno de los aspectos fundamentales por los cuales se pronunciaban en contra era precisamente la cantidad de razas que convivían en Cuba, como fuerza de trabajo para la agricultura y teniendo en cuenta el régimen y las condiciones de trabajo que este brindaba, no resultaría nada favorable para Cuba tal convivencia. La entrada de más negros al país no resultaría favorable, ni sería la mejor solución para fomentar el desarrollo de la siembra de la caña (Saco, 1881a, pp. 273-286).

La *Colección de escritos sobre Agricultura, Industria, Ciencias y otros ramos de interés para la isla de Cuba* de Francisco Frías (1860), el Conde de Pozos-Dulces, recoge una serie de cartas que desde París escribía el autor para el *Correo de la Tarde*. Sus cartas definen todo un pensamiento filosófico, los temas principales son acerca del progreso, la civilización y por supuesto, la estabilidad de Cuba, abordados en función y por medio de una reforma de la agricultura. El grado de profundidad de sus análisis, permeados de la modernidad parisina de la época, hacen de la obra un referente necesario para adentrarse en una crítica del sistema de producción agrícola del siglo XIX y a lo que al mismo le concierne. Dentro del espectro de temáticas tratadas por el autor, la esclavitud como institución, la inmigración negra a la Isla y el esclavo en sí como fuerza de trabajo son puntos que analiza de igual modo en función de su sistema de reformas y por cuanto influyen en el comportamiento de la agricultura en el periodo.

Para el conde de Pozos-Dulces, el sistema extensivo que se practicaba respecto a la explotación de la agricultura, se debía sustituir por el intensivo en el cual se manejaba con un mejor rendimiento y a través de la utilización de nuevas formas y técnicas las grandes extensiones de tierras plantacionistas. La agricultura, de forma general en la Isla y sus métodos, aun finalizando la década del 50, años en que se escribieron estas cartas, seguía siendo atrasada y feudal, la persistencia de la fuerza de trabajo esclava dentro del sistema agrícola y la constante actitud conservadora de sus hacendados, que se niegan al cambio, a la modernidad de sus técnicas y su sistema arcaico, resultan ser dos de los motivos principales de su atraso (Frías, 1860, pp. II-VII, 22-24). Reflexionaba e incitaba a reformar la agricultura fomentada con la población blanca, pero a la vez en su visión, la industrialización y el invertir en maquinarias para la parte industrial del trabajo, que a su criterio debía ser

separado del agrícola, ahorraría un gran número de brazos esclavos. “No son brazos los que faltan, sino reformas” (Frías, 1860, p. 24).

El autor, además, refuta la idea errada acerca de la incapacidad del blanco para el trabajo en la agricultura. Compara y explica validado en elementos históricos, cómo el hombre blanco de Europa fue depositando en manos del negro de África, la tarea de la agricultura, de la siembra y trabajo en el campo. Lo cual constituía en la época, un gran fallo en cuanto a la organización y división del trabajo. Aspecto el cual fue analizado también por Saco, en su ensayo *Supresión del tráfico...*, pero a través de elementos que demostraban la adaptabilidad del blanco a las condiciones climatológicas de la región actual del Caribe. El conde de Pozos-Dulces también deseaba reformar la estructura de la propiedad. Al respecto, sostenía que:

Desearía ver el país poblado de pequeñas heredades, en lugar de ostentar solo aquí y allí esas fincas colosales que hoy forman nuestro orgullo. Quisiera, sobre todo, que el cultivo de la caña de azúcar que hoy forma el patrimonio de unos cuantos, estuviese al alcance de muchos. Vería con el mayor placer que los grandes capitalistas se decidieran a plantear en todo el territorio ingenios de fabricar azúcar, y dejaran la labranza de la caña a cargo de los pequeños propietarios, brindando empleo y atractivo al mayor número (Frías, 1860, p. 165).

Calificaba de inmoral al tráfico negrero. Su visión del esclavo se centra en los siguientes aspectos: razas inferiores, carentes de dignidad propia, vivían sin aspiraciones, solamente las de matar el hambre y evadir o evitar el castigo. Tienden a convertirse en instrumentos puramente mecánicos de la voluntad ajena, seres de instinto brutal. “Hasta sus mismas creencias religiosas y el convencimiento de su inferioridad, los predisponen a sufrir el yugo de la obediencia pasiva y de la agena dirección” (Frías, 1860, pp. 349-350). La obra del conde de Pozos-Dulces directamente, por el objeto de su atención que recae esencialmente en la agricultura, no trata con gran profundidad los temas acerca de la abolición del tráfico o de la esclavitud en sí, pero dentro de su sistema de reformas, la fuerza de trabajo esclava no cuenta, como se reflejó anteriormente. Por ende, el reformista, adopta una posición moderada respecto al antiesclavismo. Puesto que no lo deja explícito, pero subyace en su discurso.

Al igual que las anteriores obras estudiadas se encuentran otras, que, de forma similar, reflejan una posición antiesclavista, pero estas no van a estar limitadas por el sello que agrupó a las primeras —que solamente se presentaban contra el tráfico de negros y la abolición de la esclavitud quedaría en un segundo plano y se lograría de forma gradual— este grupo de obras que a continuación se analizan, adoptaron la posición más radical del antiesclavismo. Denunciaban y condenaban ante la opinión internacional, las más crueles e inhumanas injusticias del sistema.

Se hacía visible el mantenimiento de la trata, pese a su carácter ilegal, lo cual estimuló la firma de un nuevo tratado hispano-británico en 1835 para la abolición del tráfico de negros, con el compromiso de la metrópolis española de promulgar una Ley penal en el plazo de dos meses. A Cuba llegaba en el próximo año, el abolicionista irlandés Richard Robert Madden, enviado por el gobierno británico a valorar la situación de la Isla respecto al cumplimiento de los tratados acordados.

2.2. Abolicionismo radical: denuncia y condena

En 1841 se publica en Barcelona el *Informe del Dr. Madden sobre la esclavitud en la Isla de Cuba* resultado un conglomerado de interrogatorios, viajes, experiencias y observaciones. En la presente edición le antecede al informe un primer artículo que recoge las *Observaciones sobre la esclavitud y el comercio de esclavos* de Alexander (1841), el cual define como una dificultad casi insuperable a la abolición del comercio de esclavos. La visión inglesa respecto a la persistencia de la esclavitud es quizás la más radical y humanista, la filantropía de su naturaleza tal vez se encuentre subvertida por intereses de índole económico, movidos por el grado de desarrollo capitalista de las naciones europeas en la época. Eliminar la competencia de la producción azucarera proveniente de la caña era indispensable para el desarrollo de la comercialización de la producida en Europa a través de la remolacha.

Inevitable era que sus formas de pensar respondieran de otra forma en un contexto en el cual la propia aristocracia azucarera se las arreglaba para que persistiera el sistema esclavista⁶ que, ante tales circunstancias y magnitudes, podía acabar con la estabilidad y felicidad de la Isla. Madden respecto a la idea errónea que se había formulado acerca de la peculiar suavidad de la esclavitud en las colonias españolas concluía tres razones debido a su existencia, la primera fundada en la suavidad de las leyes respecto al manejo de la esclavitud en la Isla, por ende, se deduciría que dichas leyes españolas se ejecutaran y los esclavos por tanto serían comparativamente felices, la segunda razón la ocupaba que los visitantes de la Isla le atribuían al esclavo predial las mismas condiciones y tratos de los esclavos domésticos que veían en la ciudad, la tercera, por último, tendría que ver con las condiciones de los esclavos hombres que no tenían un interés directo en la esclavitud (Madden, 1841, pp. 19-20).

Presenta al complejo esclavista, a la explotación del esclavo y la inoperancia de las leyes como un sistema sin salida. A lo largo de la obra se hacen visibles las constantes reflexiones del autor atinentes al tema tratado, se evidencia en las constantes preguntas que se crea, a las cuales responde con un subjetivo reclamo al convencimiento y raciocinio humano acerca de la incompatibilidad de un sistema con el desarrollo biológico y social del hombre. Negándose a la implantación de un sistema de reformas para disponer cambiar los males que flagelaban la Isla, su visión radical en torno a la abolición de la esclavitud, y su interés por detallar y acusar los crímenes a que eran sometidos los esclavos le imprimen un sello humanista

⁶ Es un elemento demostrado por Portuondo (2019) en una compilación editada por M. de la Torre.

a su obra. Analiza detalladamente la evolución de las leyes para la protección de los esclavos y cómo el gobierno, los hacendados y comerciantes han tenido la disposición de burlarlas, así como igual el cumplimiento de los tratados con los ingleses (Madden, 1841, pp. 32-35). Por otra parte, nadie mejor que Madden en este artículo, prestó atención a las barbaries a que eran sometidos los esclavos:

Numerosos son sin duda alguna los casos de crueldad que han llegado á mis oídos, del asesinato de negros perpetrado con impunidad; de hombres que literalmente han muerto debajo del azote; de mujeres arrancadas á sus hijos y separadas de ellos; de haciendas donde no se ve un solo negro anciano, donde las mujeres no forman ni una tercera parte del numero total de esclavos (...) (Madden, 1841, p. 29).

La Perla de las Antillas, fue el título escogido por Walter Goodman en 1873 para darle a sus crónicas acerca de su estancia en la Isla. Este tipo de obras, dígame crónicas y libros de viajeros, son muy importantes para el conocimiento de lo cotidiano, de lo que muchas veces la historiografía pasa por alto, puesto que en la mirada inquietante y curiosa de sus autores se percibe el detalle. Esta se desarrolla fundamentalmente en la ciudad de Santiago de Cuba.

En la introducción de la edición de 1965 se expresaba que “No hay capítulo en que deje de relatar algún episodio relativo a la esclavitud o en el que, aunque sea de forma velada, dé a entender su inconformidad con tan odioso sistema” (Goodman, 1965, p. 11). La obra constituye precisamente a través de la narración de lo cotidiano, fuertes denuncias del sistema esclavista, a partir de la llegada de su autor al puerto santiaguero en 1864 y sus comienzos interactuando con dicha ciudad. Los contrastes de la esclavitud doméstica y la rural en lo que concierne a varios aspectos como al grado de coerción a que eran sometidos y el rigor e intensidad de los trabajos a los cuales eran destinados, los números de azotes y latigazos como una viva muestra de la crueldad de los castigos más comunes, sus mugrientas ropas y la concepción del esclavo como ser inferior, son pasajes de la esclavitud en el oriente cubano que ilustra el autor.

Muchas veces los amos daban por muertos y sepultados a sus esclavos ancianos y sin condiciones para el trabajo, para así introducir confundiendo a los abolicionistas nuevas almas jóvenes en completa disposición física para el trabajo. Goodman en su estancia en Santiago, llegó a ser corresponsal del *New York Trigger*, estos temas le resultaban de interés al periódico norteamericano, especialmente para redactar artículos a favor de la abolición de la esclavitud (Goodman, 1965, p. 12).

Resalta con especial connotación una serie de sucesos en su primera visita a un cafetal, donde describe el ambiente y las costumbres: los esclavos cada noche le pedían la bendición al amo cuando éste estuviera en la hacienda, a lo que el amo responde con indiferencia; comenta su impresión cuando vio una negra esclavizada ser azotada por falta de disciplina suplicando piedad a su amo, la actitud vacilante del mayoral ante los gritos de la azotada y como el contramayoral siempre seguía los pasos de los esclavos. Aspectos los cuales resultan de una inminente importancia para conocer los detalles de la esclavitud rural al interior del país.

La Isla de Cuba de Hippolyte Pirón, es la segunda crónica de viajeros que se analiza en esta tendencia. Pese a que la obra tiene algunos errores propios de la visión del autor, los mismos no opacan el aliento de sinceridad al acercarse a esta pluma y a la intimidad del criollo (Pirón, 1995, p. 12). Para Pirón, al igual que Goodman, la esclavitud doméstica era cruel, pero la rural era más ruda aún. La definía en sentido general como lepra repugnante de la sociedad. Su posición justificando al esclavo, es entendible puesto que el santiaguero era hijo de padres pardos emigrados. Olga Portuondo afirmaba en el prólogo de esta edición (1995) que la singularidad de la obra radicaba en su condición de creole, no podía ser otro quien se interesara tan minuciosamente a descubrir los maltratos de la esclavitud. Hace referencia a las posibles formas en las cuales, por el maltrato y las condiciones a las que eran sometidos los esclavos, podrían llegar a asumir manifestaciones en contra de los que los oprimen. Claramente su visión del esclavo era totalmente humanista.

Los Negros de Antonio Bachiller y Morales (1890), fue una obra que se escribió ya abolida la esclavitud, pero que de igual manera refleja una posición en contra del sistema esclavista y pondera los estudios respecto al mundo cultural del negro esclavo. Reconociéndolo de esta manera como un ser socio-cultural. En su obra resalta la importancia de la empresa abolicionista inglesa, pues refiere que sin sus esfuerzos la esclavitud se hubiera perpetuado. Su discurso, constituye un enfoque nuevo respecto a las problemáticas que atañen al sistema esclavista.

En sus líneas analiza que la abolición de la esclavitud no fue un tema tratado y discutido en el parlamento hasta 1810 con Wilberforce, hasta esos momentos solo se hablaba respecto a la trata. Partidario de la visión de Cesar Cantú acerca de que el único medio eficaz para terminar la trata era abolir la esclavitud, calificó a los hacendados de inmorales y al mundo de ilegalidades que los circundaba: “El hecho final para el país era una finca, mas su producción, pero la moralidad publica se escondía avergonzada ante los proceder de los imponderados hacendados (...)” (Bachiller y Morales, 2014, p. 20).

Son algunas de sus ideas en la obra: Tenía que serles odiosa la esclavitud a los españoles. En Cuba, las leyes de abolición debieron ser más fuertes, en respuesta de las magnitudes que alcanzó en la Isla dicho fenómeno. Critica el proyecto del Sr. Goicuría, que no llegó a realizarse, pero que fue patrocinado por la Junta de Fomento. La trata empezó a recibir desde esa época los más severos calificativos de los que querían resucitarla con el nombre de aprendizaje africano (Bachiller y Morales, 2014, p. 55). Dejó implícito en su obra la necesidad del estudio respecto a las cuestiones concernientes a la abolición de la esclavitud, debido a la naturaleza de las leyes que la respaldan y los intereses que subyacen.

3. CONCLUSIONES

Escribir sobre la esclavitud en el siglo XIX implicaba ser partícipe de la denuncia de algunos aspectos del sistema, o de la propia institución en sí, en detrimento o a favor del mantenimiento de la prosperidad tanto política como económica

de la Isla. En dichas fuentes, teniendo en cuenta la posición del autor respecto a la abolición —ya sea de la trata o del sistema esclavista— se aporta un caudal de información sobre el fenómeno histórico que siempre va a estar en función de calzar y justificar dicha posición asumida, detrás de la cual estarían presente sus intereses de clase, demostrando que el corpus del siglo XIX es heterogéneo y portador de contradicciones, denuncias y propuestas reformistas diversas.

La cosmovisión que reflejaban las obras sobre el esclavo y su sistema, como fue citado anteriormente, estaba en función de justificar el voto del autor sobre la persistencia o no de la trata y la esclavitud. Esto lo hacían a través de estudios estadísticos, los cuales establecían balances respecto al crecimiento-decrecimiento de la población blanca en cuanto a la negra, tanto libre como esclava, mortalidad, natalidad, etc. Igualmente, los análisis económicos y dentro de estos los que conciernen a la fuerza de trabajo, específicamente en función de su demanda y aprovechamiento. Además, refuerzan su tesis con análisis empíricos y la proposición de reformas.

En cuanto al abolicionismo, algunas obras de autores políticamente reformistas, reflejaban una posición moderada, la cual recaía en fundamentos en contra del mantenimiento de la trata que implicaba gradualmente la extinción de la fuerza de trabajo esclava, y apostaban por el fomento de la inmigración blanca en detrimento de la negra. Los escritos más radicales, fueron portadores entonces de la abolición inmediata de la esclavitud, considerado como un régimen contra natura, que violentaba el más íntegro desarrollo social y biológico del hombre, dentro de los cuales algunos lo hacían para encubrir intereses económicos y políticos, el caso de los abolicionistas ingleses, bajo un telón que ponderaba su filantropía y sus líneas humanistas. Se manifiesta una ambivalencia en el abolicionismo, donde muchas posiciones identificadas como antiesclavistas sostuvieron soluciones graduales o promovieron la sustitución de la mano de obra por inmigración, lo que exige situar sus planteamientos en contextos socioeconómicos concretos.

Aunque el presente estudio se centra en las fuentes sobre la esclavitud en la Cuba colonial del siglo XIX, otras dimensiones aun poco exploradas podrían aportar una comprensión más completa del sistema esclavista, como un enfoque a través de estudios comparados entre discursos abolicionistas en Cuba y otras colonias caribeñas como Haití y Antillas británicas.

Todas las obras anteriormente referenciadas, sin embargo, constituyen fuentes insoslayables para el estudio de la esclavitud en Cuba en el siglo XIX, por el volumen de información que aportan y por reflejar las maneras de pensar de una época marcada por la esclavitud y el racismo, las cuales conforman un campo de estudio fructífero que, sometido a lectura crítica e integrada en marcos comparados e interdisciplinarios, aportan claves fundamentales para comprender la persistencia de algunas desigualdades y las memorias sociales que atraviesan la Cuba contemporánea.

4. BIBLIOGRAFÍA

- Alexander, J. (1841). *Observaciones sobre la Esclavitud y el Comercio de Esclavos*. Barcelona: Imprenta de A. Bergnes.
- Bachiller y Morales, A. (1890). *Los Negros*. La Habana: Gorgas.
- Bachiller y Morales, A. (2014). *Los negros en Cuba*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- Barcia, M. del C. (1987). *Burguesía esclavista y abolición*. La Habana: Ciencias Sociales.
- De la Torre, M. (Comp.). (2019). *Aperturas de la Esclavitud*. Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Frías, F. de. (1860). *Colección de escritos sobre Agricultura, Industria, Ciencias y otros ramos de Interés para la Isla de Cuba*. París: Imprenta Tipográfica.
- Goodman, W. (1965). *Un artista en Cuba*. Sin dato: Sin dato.
- Humboldt, A. von. (1826). *Eassí politique sur l'île de Cuba*. París: Librairie de Gide fils.
- Madden, R. (1841). *Informe sobre la esclavitud en la Isla de Cuba*. Barcelona: Imprenta de A. Bergnes.
- Martínez, L. (2017). La Historiografía en el análisis del negro en Cuba. *Tlatemonai: Revista Académica de Investigación*, 24, 159-184. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7283805>
- Novau, J. (2016). Figuraciones de la esclavitud en novelas y ensayos antiesclavistas de Cuba y Brasil, 1840-1880. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de La Plata. <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1272/te.1272.pdf>
- Pirón, H. (1995). *La Isla de Cuba* (ed. y contribución de O. Portuondo Zúñiga). Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Portuondo, O. (1995). Prólogo. En H. Pirón. *La Isla de Cuba* (pp. 5-18). Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Portuondo, O. (2019). La oligarquía de la isla de Cuba opina sobre trata y esclavitud (1840-1868). En M. de la Torre. (Comp.). *Aperturas de la Esclavitud* (pp. 102-131). Santiago de Cuba: Editorial Oriente.
- Saco, J. (1845). *La Supresión del Tráfico de Esclavos africanos en la Isla de Cuba*. París: Imprenta de Panckoucke.
- Saco, J. (1875). *Historia de la Esclavitud desde los tiempos remotos hasta nuestros días*. París: Imprenta de Kugelmann.
- Saco, J. (1881a). Introducción de colonos africanos en Cuba y sus inconvenientes. En M. de Villa. (Ed.). *La Colección póstuma de papeles científicos, históricos, políticos y de otros ramos, sobre la isla de Cuba, ya publicados, ya inéditos de Don José A. Saco*. (pp. 273-286). La Habana: Editor Miguel de Villa.
- Saco, J. (1881b). Los Chinos en Cuba. En M. de Villa. (Ed.), *La Colección póstuma de papeles científicos, históricos, políticos y de otros ramos, sobre la isla de Cuba, ya publicados, ya inéditos de Don José A. Saco* (pp. 181-194). La Habana: Editor Miguel de Villa.
- Sagra, R. de la. (1831). *Historia Económica, Política y Estadística de Cuba*. París: Arthus Bertrand.